

ИММУНОГЕНЕЗ И МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА ПРИ ПАТОЛОГИИ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

¹Борецкая Алиса Сергеевна, ²Расулов Фозилжон Хасанович, ³Рузалиев Комилжон Носирович, ⁴Хасанов Нодиржон Фозилжон угли

¹Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ферганского медицинского института общественного здоровья

²Доцент, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Ферганского медицинского института общественного здоровья

³Старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ферганского медицинского института общественного здоровья

⁴Студент Ферганского медицинского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13838580>

***Аннотация.** Микробная флора кишечника участвует во многих жизненно важных процессах микроорганизма, являющейся для него средой обитания. Одна из основных функций нормальной микрофлоры – защитная. Одной из важнейших функций микрофлоры организма человека является её участие в формировании иммунобиологической реактивности организма. Учитывая, большую роль состояния иммунной системы в патогенезе многих заболеваний, а также болезней инфекционного происхождения создаются новые препараты растительных источников, не обладающих побочным действием. Актуальной проблемой остаётся поиск новых перспективных для клиники иммуномодуляторов, воздействующих одновременно на иммунную и пищеварительную системы организма.*

***Ключевые слова:** микрофлора кишечника, дисбактериоз, анемия, вторичный иммунодефицит, настой барбариса, коррекция, иммуногенез, гемопоэз.*

Микробная флора кишечника участвует во многих жизненно важных процессах микроорганизма, являющейся для него средой обитания. Одна из основных функций нормальной микрофлоры – защитная. Участие нормальной микрофлоры кишечника в обменных процессах организма человека определяется, с одной стороны, утилизацией кишечными микроорганизмами непереваренных пищевых соединений и инактивацией биологически активных веществ, выделяющихся с пищеварительным соками, а с другой стороны, синтезом представителей нормофлоры кишечника витаминов группы В, витамина К, никотиновой и фолиевой кислоты, биологически активных соединений: эстрогенов, промазина, колхицина, дигоксина и др. Одной из важнейших функций микрофлоры организма человека является её участие в формировании иммунобиологической реактивности организма.

Учитывая, большую роль состояния иммунной системы в патогенезе многих заболеваний, а также болезней инфекционного происхождения создаются новые препараты растительных источников, не обладающих побочным действием. В последнее время авторы работ [1,2,5] уделяют недостаточное внимание на значение применения растительного сырья в получении новых иммуностимулирующих препаратов и их фармакологическое использование.

Актуальной проблемой остаётся поиск новых перспективных для клиники иммуномодуляторов, воздействующих одновременно на иммунную и пищеварительную системы организма.

Цель исследования. Изучение иммуногенеза и микрофлоры кишечника при патологии смешанной этиологии и пути коррекции выявленных нарушений.

Материал и методы. Экспериментировали над белыми беспородными мышами 2-3-месячного возраста массой 20-22 гр. На 1-ом этапе исследования в течение 8-дней с интервалом через день лабораторным животным внутрижелудочно вводили *Proteus mirabilis* (10^3 микробных тел на 20 г массы).

На втором этапе - на 10-день эксперимента для моделирования фенильгидразиновой анемии лабораторным животным внутрибрюшинно в течение трёх дней вводили серноокислый фенильгидразин в дозе 30 мг/кг. На 4-день для определения напряженности иммунитета мышей однократно иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2×10^8 . На 5-й день после иммунизации определяли количество антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке по методу N.Jerne., A.Nordin [4], микрофлору кишечника и форменные элементы крови.

Препараты вводили внутрибрюшинно вместе с ЭБ и на 4-й день однократно.

Настой барбариса вводили в дозе 0,01мл на мышь. Для сравнения действия настоя барбариса в 6-ой группе вводили иммуномодулин в дозе 1 мкг/кг массы.

В процессе проведения эксперимента были соблюдены требования Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных целей (Страсбург, 1986).

Пробы крови, содержимое кишечника и органы иммунной системы брали после декаптации.

Для статистической обработки и анализа полученных результатов исследования, а также построения графиков по полученным данным был использован пакет прикладных программ статистического анализа Excel-2013 (Microsoft), SygmaStat 3.5, SygmaPlot 12.5 (Systat.Ins.). Для каждой выборки вычисляли средние величины (M), среднее квадратное отклонение, среднюю ошибку средней арифметической (m). Оценку нормы распределений проводили с использованием коэффициентов асимметрии и эксцесса. С целью определения достоверности (P) разных величин сопоставляемых средних величин применялся t критерий Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ с вычислением F критерия Фишера. Разницу средних величин сочли достоверной при $p < 0,05$ (3).

Результаты и обсуждение. На первых этапах опыта изучали иммуногенез животных с дисбактериозом и фенильгидразиновой анемией. В селезёнке мышей контрольной группы обнаружено $6800 \pm 212,1$ АОК (табл.1).

Таблица 1

Показатели иммуногенеза у животных с дисбактериозом и фенильгидразиновой анемией

Экспериментальные группы (n=5)	Препараты	Число ЯСКС $\times 10^6$	ИС	Количество АОК на			
				Селезёнку	И С	10^6 клеток	ИС

						селезён к и	
Контроль	-	768,8±6,2		6800±212,1		8,8±0,3	
Опыт. Proteus mirabilis	-	487,6±4,5 ^a	-1,6	4230±83,1 ^a	-1,6	8,7±0,1	-
Опыт. Proteus mirabilis +Фенильгидрози н	-	357,6±6,3 ^a	-2,1	2190±208,8 ^a	-3,1	6,1±0,7 ^a	-1,4
Опыт. Proteus mirabilis	Барбарис	437,6±5,6 ^b	-1,1	5080±389 ^b	1,2	11,6±0,9 ^b	1,3
Опыт. Proteus mirabilis +Фенильгидрози н	Барбарис	620,7±9,5 ^B	1,7	6500±171,3 ^B	2,9	10,5±0,4 ^B	1,7
Опыт. Proteus mirabilis +Фенильгидрози н	Иммунотомодулин	620±6,5 ^B	1,7	5200±202,5 ^B	2,3	8,4±0,3 ^B	1,4

Примечание: ИС-индекс соотношения. ^a-достоверно по сравнению с контролем, ^b-достоверно по сравнению со 2-й группой, ^c-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)-количество животных в группе.

У мышей с дисбактериозом, достоверно в 1,6 раза меньше количество АОК (4230±83,1). Животные с дисбактериозом, получавших фенильгидразин в селезёнке, обнаружено 2190±208,8 АОК, что свидетельствует о глубоком нарушении микрофлоры кишечника и иммунной системы. Если мышам с патологией кишечника ввести настой барбариса, число тимоцитов достоверно повысится в 1,2 раза, а при комбинированной патологии в 2,9 раза. Аналогичные результаты получены под действием иммуномодулина. Следовательно, барбарис и иммуномодулин обладают способностью достоверно повышать число АОК в селезенке (абсолютный показатель).

При расчете АОК на 1 млн. клеток селезёнки установлено, что он во 2-ой группе равен 8,7±0,1 АОК, а у животных получавших настой барбариса, достоверно возрос в 1,3 раза. У животных смешанной патологии (3-группа) АОК на 1 млн. клеток достоверно снижен в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой. Введение настоя барбариса и Тактивина мышам смешанной патологии повысило число АОК на 1 млн. клеток в 1,7-1,4 раза, соответственно.

Таким образом, при расчёте АОК, как на всю селезёнку (абсолютный показатель), так и на 1 млн. клеток селезёнки (относительный показатель) изученные препараты (настой барбариса и Тактивин) обладают способностью коррегировать иммуногенез.

В следующих этапах опыта для определения E.coli первичный посев фекалий животных производили на чашке Петри со средой Эндо. Как видно из таблицы 2, в контрольной группе колонеобразующая единица (КОЕ) E.coli и КОЕ лактопазитивных

E.coli составляют $111 \pm 13.1 - 111 \pm 13.1$, соответственно. У животных, получавших *Proteus mirabilis* 10^3 микробных тел достоверно увеличилась КОЕ E.coli в 7,7 и КОЕ лактопазитивные E.coli в 6.5 раз. На фоне дисбактериоза (3-группа) и получавшие фенильгидразин количество КОЕ E.coli в 6,7 и КОЕ лактопазитивные E.coli в 6.0 раз повысились по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2

Показатели микрофлоры у животных при смешанной патологии

Экспериментальные группы (n=5)	Препарат	КОЕ E.coli		КОЕ лактопазитивных E.coli		КОЕ лактозанегативных E.coli	
		M±m	ИС	M±m	ИС	M±m	ИС
Контроль	-	111±13,1		111±13,1		-	
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i>	-	860±22,5 ^a	7,7	720±20 ^a	6,5	140±2,7	-
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидразин	-	746±27,6 ^a	6,7	666±17,4 ^a	6,0	100±2,2	-
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i>	Барбарис	260±28,1 ^b	-3,3	127±12,8 ^b	-5,7	133±16,8	-1,1
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидразин	Барбарис	578±28,5 ^b	-1,3	448±31,2 ^B	-1,5	143±19,1 ^B	1,4
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидразин	Иммуномодулин	153±11,4 ^b	-4,9	54±6.7 ^B	-12,3	99±5,6	-

Примечание: ИС-индекс соотношения, ^a-достоверно по сравнению с контролем, ^b-достоверно по сравнению со 2-й группой, ^a-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)-количество животных в группе. КОЕ-колониеобразующая единица.

Введение животным дисбактериозом (4-группа) настоя барбариса привело к понижению количества КОЕ E.coli в 3,3 раза и КОЕ лактопазитивные E.coli в 5,7 раз по сравнению с показателями 2-ой группы, что свидетельствует о нормализации микрофлоры кишечника. Животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом (5-группа) введение настоя барбариса достоверно снизило количество КОЕ E.coli на 3,3 раза и КОЕ лактопазитивные E.coli в 5,7 раз, соответственно. Введение животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом (6- группа) введения иммуномодулина достоверно снизило количество КОЕ E.coli в 4,9 раз и КОЕ лактопазитивные E.coli в 12,3 раз, соответственно.

Следовательно, при создании экспериментальной модели дисбактериоза наблюдается увеличение КОЕ E.coli и КОЕ лактопазитивные E.coli. На фоне дисбактериоза

и принимавшие фенильгидразин получены аналогичные результаты по сравнению с контрольной группой. Введение настоя барбариса животным дисбактериозом привело к нормализации микрофлоры кишечника. Подобные аналогичные результаты были получены у животных с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом. Введение иммуномодулина животным с патологией кишечника и вторичным иммунодефицитом достоверно нормализовало микрофлору кишечника.

Было изучено влияние настоя барбариса и иммуномодулина на гематологические показатели. У мышей, получавших *Proteus mirabilis*, развивается дисбактериоз, о чём свидетельствует уменьшение количество эритроцитов в периферической крови в 3,6 раза: $2,1 \pm 0,04 \times 10^9/\text{мл}$ в опыте $7,5 \pm 0,06 \times 10^9/\text{мл}$; в контроле (см.табл.3). Введение животным с дисбактериозом настоя барбариса достоверно повышает число эритроцитов крови в 2,5 раза. На фоне дисбактериоза у испытуемых (3-группа) и получавших фенильгидразин количество эритроцитов достоверно снижено в 3.1 раз по сравнению с контрольной группой. Животных со смешанной патологией, получавших настой барбариса и иммуномодулина достоверно повысилась количество эритроцитов в периферической крови в 3,1 раз и в 2,6 раз, соответственно.

Установлено, что изученные препараты обладают способностью повышать число эритроцитов в крови, как в моноинфекции и патологии смешанной этиологии. (см.табл.3).

Установлено, что изученные препараты обладают способностью повышать число эритроцитов в крови, как в моноинфекции и патологии смешанной этиологии. (см.табл.3).

Таблица 3

Показатели гемопоэза у животных смешанной патологии

Экспериментальные группы (n=5)	Препарат	Эритроциты $\times 10^9/\text{мл}$	ИС	Лейкоциты $\times 10^6/\text{мл}$	ИС
Контроль	-	$7,5 \pm 0,06$		$1,3 \pm 0,03$	
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i>	-	$2,1 \pm 0,04^a$	-3,6	$0,7 \pm 0,04^a$	-1,9
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидрозин	-	$2,4 \pm 0,05^a$	-3,1	$1,1 \pm 0,03^a$	-1,2
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i>	Барбарис	$6,1 \pm 0,07^b$	2,5	$0,9 \pm 0,04^b$	1,3
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидрозин	Барбарис	$7,5 \pm 0,08^b$	3,1	$1,3 \pm 0,04^b$	1,2
Опыт. <i>Proteus mirabilis</i> +Фенильгидрозин	Иммуномодулин	$6,2 \pm 0,07^b$	2,6	$1,1 \pm 0,03$	-

Примечание: ИС-индекс соотношения. ^a-достоверно по сравнению с контролем, ^b-достоверно по сравнению со 2-й группой, ^c-достоверно по сравнению с 3-ей группой, (n=5)-количество животных в группе.

Полученные результаты свидетельствует о способности настоя барбариса коррегировать нарушения в иммунном статусе, микрофлору кишечника и систему кроветворения у мышей с патологией кишечника и смешанной патологией.

Выводы:

1. Настоя барбариса обладает способностью корректировать иммуногенез при нарушении нормальной микрофлоры кишечника и в патологии смешанной этиологии (дисбактериоз + фенилгидразиновая анемия).

2. Введение настоя барбариса животным приводит к нормализации микрофлоры кишечника у животных с патологией кишечника и патологией смешанной этиологии (дисбактериоз + фенилгидразиновая анемия).

3. Изученный препарат обладает способностью корректировать форменные элементы крови, как в моноинфекции, так и в патологии смешанной этиологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобаев И.Д., Алимова М.Т., Путиева Ж.М. и др. Экспериментальное изучение иммуностимулирующего действия фитостероидов *Silene viridiflora* // Теорет. и прикладная экология. Ташкент. 2012. - №1. С.55-57.
2. Бобаев И.Д., Алимова М.Т., Путиева Ж.М., Рамазонов Н.Ш. Влияние препарата «Экдисилен» на гуморальный и клеточный иммунитет // Журнал теорет. и клин. медицины. Ташкент. 2012. - №5. С.6-9.
3. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Перевод с англ. - М.; Практика, 1999. - 459 с.
4. Jerne N.K., Nordin A.A. Plaque formation in agar by single antibody-producing cells // Science. - 1963. - Vol. 140. P.405-407.
5. Норматова Л.Ю., Алимова М.Т., Бобаев И.Д. и др. Влияние экдистерона на иммунную систему. // Актуальные проблемы химии природных соединений: Научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная памяти акад. С.Ю. Юнусова. Ташкент. 2012. С.19.